

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT SPORT AKADEMIYASI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIIY TADQIQOT
ISHLARINI TAHLIL QILISHNING MUAMMOLAR, YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR” mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami
2025-yil 26-noyabr**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIY TADQIQOT
ISHLARINI TAHLIL QILISHNING MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA
ISTIQBOLLAR”** mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plami
Toshkent-2025.

Tashkiliy qo‘mita

I. Tursunaliyev, O‘zDSA, Rektor
M. Mirjamolov, JTSITI, Direktor
M. Arziqulov, Sport vazirligi bo‘lim boshligi
F. Kerimov, JTSNU professori
A.Xamidjonov, JTSITI, direktor o‘rinbosari
M.Azizov, JTSITI, direktor o‘rinbosari
F.Muradov, JTSITI, Ilmiy kotib
O.Dadabayev, JTSITI, yetakchi ilmiy hodim
D.Tashnazarov, JTSITI, laboratoriya mudiri
D.Egamov, JTSITI, laboratoriya mudiri
A.Bobomurodov, JTSITI, laboratoriya mudiri
N.Karimov, Katta ilmiy xodim
A.Uzoqov, Katta ilmiy xodim
D.Ibodullayev, Kichik ilmiy xodim
A.Abdumannobov laborant

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasida ta’lim, tarbiya, ilmiy tadqiqotlar hamda raqamli-innovatsion texnologiyalar rivojining dolzarb muammolar va ularning amaliy yechimlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plamida Rivojlanayotgan va istiqbolli sport turlarini ommalashtirish hamda ularni zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida tizimli rivojlantirishning dolzarb yo‘nalishlari, Natijador (ustuvor) sport turlarini strategik rivojlantirish orqali xalqaro musobaqalardagi medal salohiyatini kengaytirishning ilmiy-uslubiy asoslari, Sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarini qo‘llash hamda funksional holatini tahlil qilish samaradorligi, Olimpiya va paralimpiya sport turlariga saralash va tayyorgarlik jarayonini nazorat qilishning ilmiy-nazariy asoslari haqida muxokama qilingan. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma’lumotlarni to‘g‘riligi uchun javobgardur

Mas’ul: p.f.b.f.d. (PhD) N.A.Karimov

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti Kengashining qaroriga asosan
nashrga tavsiya etildi.

6. Bompa, T., & Haff, G. (2019). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.7. Rakhimov, O. (2020). Jismoniy madaniyat va sportda yosh davr fiziologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.

**YOSH DZYUDochILARNING JISMONIY SIFATLARINI
RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK HARAKAT ELEMENTLARIGA
O‘RGATISHDA HARAKATLI O‘YINLARNI O‘QUV-MASHG‘ULOT
JARAYONIGA JORIY QILISH**

Jumagulova Aziza Abdusalil qizi

*O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
2-bosqich tayanch doktoranti O‘zbekiston, Chirchiq shahri,
E-mail:aziza96@gmail.com*

**ВНЕДРЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПРОЦЕСС ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ОБУЧЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ ДВИЖЕНИЙ У ЮНЫХ
ДЗЮДОИСТОВ**

Kalit so‘zlar: jismoniy tayyorgarlik darajasi, jismoniy sifatlar, harakatli o‘yinlar, tezlik, kuch, chidamlilik, chaqqonlik, kuzushi, kumi-kata, ne-waza, tai-sabaki, shisei.

Ключевые слова: уровень физической подготовленности, физические качества, подвижные игры, быстрота, сила, выносливость, ловкость, кузуси, куми-ката, не-ваза, тай-сабаки, сисэй.

Keywords: physical fitness level, physical qualities, movement games (active games), speed, strength, endurance, agility, kuzushi, kumi-kata, ne-waza, tai-sabaki, shisei.

Kirish. Harakatli o‘yinlarni o‘rgatish usuli dzyudoni o‘zlashtirishning eng samarali usullaridan biridir. O‘yin orqali bolalar murakkab texnik elementlarni osongina o‘zlashtiradilar, jismoniy fazilatlarini rivojlantiradilar va muhim ijtimoiy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Dzyudo o‘yinlari tartib-intizom, raqiblarga hurmat va jamoa bo‘lib ishlash qobiliyati kabi fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, o‘yinlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlashga va nafas olish funktsiyalarini yaxshilashga yordam beradi. Asta-sekin o‘yinlarning murakkabligi oshadi va sportchilar murakkabroq texnik elementlarga o‘tadilar.

Tadqiqot ishining maqsadi. Mazkur maqolaning maqsadi yosh dzyudochilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va texnik harakat elementlariga o‘rgatishda harakatli o‘yinlar o‘quv-mashg‘ulot jarayoniga joriy qilishga yo‘naltirilgan samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot ishining vazifalari. 40 haftaga mo‘ljallangan 46 ta tanlab olingan o‘yinlardan iborat dastur ishlab chiqish. Unda o‘yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishiga ko‘ra guruhlarga bo‘lgan holda hafta kunlarida kuch/chidamlilik, tezlik/chaqqonlik, egiluvchanlik/muvozanat tarzida mashg‘ulotlarda qo‘llab borish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Sh.A.Baxodirov va S.S.Shukurovalarning yondashuviga ko'ra, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilar muvofiqlashtirish va chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan oddiy o'yinlarni o'rganadilar. Asta-sekin o'yinlarning murakkabligi oshadi va sportchilar murakkab texnik elementlarga o'tadilar. Mashg'ulotning boshida o'tkaziladigan o'yinlar dzyudochini tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular mushaklarni isitadi, muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va tanani yanada kuchli yuklarga tayyorlaydi. [1; 487-488-b.].

L.V.Baykalova va V.A.Fellarning nuqtai nazaridan kelib chiqib, o'yin uslubidan foydalanishdan maqsad yaxlit texnik-taktik harakat detallarini to'g'ri bajarishni oson o'zlashtirish va ularni bajara olish samaradorligini rivojlantirish hisoblanadi [2; 20-23-b. 3; 23-b.].

E.Ya.Krupnik va A.V.Zaznabin e'tibor qaratishicha, ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlardan foydalanishda shug'ullanuvchilarning masus texnik tayyorgarligi musobaqa faoliyati uchun foydalaniladi, jismoniy sifatlar bilan birga bu yuksak sport mahoratiga erishish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [4; 170-b. 5; 55-57.].

Jagello, Geller va boshqalar, Konovalova, Stankiavichus hamda Vilenskiy [6; 91-112-b, 7; 69-70-b, 8; 22-b, 9; 23-b. 10; 87-b.] tomonidan o'tkazilgan ilmiy kuzatuvlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tanlab olingan harakatli o'yinlar yosh dzyudochilarda epchillik sifatini rivojlantirishda ijobiy dinamikani ta'minlagan. Ayniqsa, statik va dinamik muvozanat, koordinatsion barqarorlik kabi tarkibiy jihatlarda o'sish qayd etilgan. Ushbu natijalar statistik jihatdan ishonchli farqlar bilan eksperimental guruh foydasiga tasdiqlangan.

Bir qator olimlarning ilmiy kuzatuvlari Bompa, Volkov, Ivanov va Ketelhut [11; 259-b, 12; 294-b, 13; 14-b, 14; 88-b.] tomonidan o'tkazilgan tajribalar davomida ishlab chiqilgan dzyudo o'yinlari asosidagi o'qitish metodikasi nafaqat epchillikni, balki egiluvchanlik sifatini rivojlantirishda ham samarali natijalarni ko'rsatdi. O'yin mashg'ulotlari davomida mushaklarning ortiqcha zo'riqmasligi, biroq faol ishtirok etishi natijasida bo'g'inlarning elastikligi va harakat amplitudasining yaxshilanishi bilan izohlanadi. bilan ham tasdiqlanadi.

1-jadval.

Yosh dzyudochilar uchun asosiy dzyudo texnik elementlarini kompleks o'rgatish bo'yicha metodik o'yinlar jadvali

№	O'yin nomi	Kuzushi	Kumi-kata	Ne-waza	Tai-sabaki	Shisei
1	Plankada muvozanatni saqlash	+	+		+	+
2	Halqalar yo'lidagi to'qnashuv	+			+	
3	Tizzada kurash	+	+	+		
4	Arqon tortish	+	+			+
5	Muvozanat tortish	+	+		+	+
6	Dumalaydigan sosiska			+	+	

7	Tizzada kaft bilan itarish	+	+		+	+
8	Fishkaga yetib ol	+	+	+		+
9	Ilon o'yini	+			+	+
10	Bulldoglar o'yini	+			+	+
11	Krokodillar va pingvinlar	+		+		+
12	Bir oyoqda muvozanat kurashi	+			+	+
13	Belbog'ni egallash	+	+			
14	Tarmoq	+			+	
15	Muzlatish	+			+	
16	Qisqichbaqa tutuvchi	+		+	+	
17	Zaxvat o'yini	+	+		+	
18	Fishkalarni yig'ish o'yini	+		+	+	
19	Dengiz-Sohil-Orol o'yini	+			+	
20	Magnit markazi o'yini	+		+	+	
21	Baliqchi	+			+	
22	Tayanch kurashi o'yini	+		+		+
23	Rezina kurash o'yini	+		+		+
24	Kimdan qochyapman o'zi o'yini	+			+	
25	Xo'rozlar jangi o'yini	+		+	+	
26	Fishka uchun kurash	+	+	+	+	
27	Zanjirli yurish	+		+		+
28	Chavandozlar jangi	+		+		+
29	Tayanch holatda jamoaviy kurash	+		+		+
30	Ko'prik ostidan o'tish			+		+
31	Jamoaviy estafeta	+			+	
32	Belbog'ni himoya qil	+	+			
33	Yuguruvchi koptok	+			+	
34	Havo uzatmasi	+			+	
35	Quvuvchi va qochuvchi	+			+	
36	Zanjirli o'tish	+		+	+	
37	Juftlikda muvozanat estafetasi	+			+	
38	Oyoqlar qal'asi	+				+
39	Chaqqon start	+			+	
40	Belbog' bilan quvish	+			+	
41	Ro'molchani tort	+			+	
42	Doiradan chiqarish	+				+
43	Oyoqqa ehtiyot bo'lish	+			+	

44	Muvozanatni yo‘qotma	+		+		+
45	Chiziq uzra kurash	+	+			
46	Kuchli oyoqlar	+		+		+

Ushbu metodik ma’lumotlar yosh dzyudochilarni asosiy texnik elementlar bilan tanishtirish va ularni kompleks tarzda o‘rgatishga qaratilgan o‘yinlarning strukturasi yoritadi. Tadqiqotdan ko‘rinib turibdiki, har bir o‘yin o‘ziga xos tarzda dzyudoning asosiy texnik komponentlarini – kuzushi, kumi-kata, ne-waza, tai-sabaki va shisei – rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu elementlarning kombinatsiyasi orqali yosh sportchilar nafaqat texnik jihatdan tayyorlanadi, balki jismoniy va koordinatsion ko‘nikmalarini ham mustahkamlash imkoniga ega bo‘ladi.

Kuzushi elementini rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlar yetarlicha keng tarqalgan. Bu o‘yinlar orqali sportchi raqibning markaziy og‘irligini aniqlash, muvozanatdan chiqarish va o‘z barqarorligini saqlash bo‘yicha fundamental ko‘nikmalarni egallaydi. Kumi-kata orqali esa qo‘l va yelka mushaklarining kuchi, chidamliligi va qo‘l koordinatsiyasi rivojlantiriladi, bu esa turli itarish va tortish texnikalarini to‘g‘ri bajarishga zamin yaratadi.

Ne-waza texnik elementini rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘yinlar past holatdagi kurash va raqibni nazorat qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular egiluvchanlik, tanani boshqarish va statik chidamlilikni shakllantiradi, bu esa parter texnikalarini bajarish sifatini oshiradi. Tai-sabaki bilan bog‘liq o‘yinlar esa tana koordinatsiyasi, tezkor burilishlar va yo‘nalish o‘zgarishlari orqali sportchining harakatlarini samarali va muvofiqlashgan qilishga yordam beradi.

Shisei elementi, ya’ni stoyka va tanani barqaror ushlab turish, barcha o‘yinlarda keng qo‘llaniladi. Bu element markaziy og‘irlikni boshqarish, tananing statik va dinamik barqarorligini saqlash, shuningdek, boshqa texnik elementlarni samarali bajarish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Metodik tahlildan ko‘rinib turibdiki, kompleks o‘yinlar faqat texnik jihatlarni emas, balki sportchilarning koordinatsiya, chaqqonlik, tezlik, chidamlilik va jamoaviy uyg‘unlik kabi jismoniy sifatlarini ham rivojlantiradi. Shuningdek, ular yosh dzyudochilarda refleks, diqqat, tez qaror qabul qilish va strategik fikrlash qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Jadval orqali ko‘rish mumkinki, har bir o‘yin bir nechta texnik elementlarni birlashtirib, ularning o‘zaro uyg‘unligini ta’minlaydi. Masalan, “Plankada muvozanatni saqlash” o‘yini kuzushi, kumi-kata, tai-sabaki va shisei elementlarini birlashtirgan bo‘lsa, “Dumalaydigan sosiska” o‘yini faqat ne-waza va tai-sabaki elementlariga e’tibor qaratadi. Bu esa metodik jihatdan murakkablik va samaradorlikni oshiradi, chunki sportchilar bir vaqtning o‘zida bir nechta texnik va jismoniy ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Shu bilan birga, jadvaldan shuni ham anglash mumkinki, har bir texnik element barcha o‘yinlarda bir xil darajada ishlatilmaydi. Masalan, kuzushi elementining ko‘plab o‘yinlarda mavjudligi uning dzyudoda eng asosiy va fundamental texnik komponent ekanligini ko‘rsatadi. Kumi-kata va ne-waza esa

tanlangan o'yinlar orqali bosqichma-bosqich mustahkamlanadi, tai-sabaki esa harakatlarning dinamikligi va koordinatsiyasini oshiradi. Shisei esa barcha mashqlar davomida sportchining barqarorligi va tana markazini boshqarish imkonini beruvchi uzviy element sifatida ahamiyat kasb etadi.

Natijada, ushbu metodik o'yinlar tizimi yosh dzyudochilarning texnik, jismoniy va psixologik tayyorgarligini bir vaqtda rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuv sifatida baholanishi mumkin. Bu yondashuv nafaqat individual texnik malakalarni, balki jamoaviy uyg'unlik, refleks, tezkorlik va barqarorlik kabi ko'plab zamonaviy dzyudo kompetensiyalarini shakllantiradi, shuningdek, sportchilarning raqibga qarshi tezkor va samarali kurashish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

2-jadval.

Yosh dzyudochilar uchun jismoniy sifatlarni kompleks rivojlantirishga mo'ljallangan harakatli o'yinlar taqsimoti

Tezlik	Chaqqonlik	Egiluvchanlik	Chidamlilik	Kuch	Muvozanat	Reaksiya
Halqalar yo'lidagi to'qnashuv	Dumalaydigan sosiska	Baliqchi	Plankada muvozanatni saqlash	Tizzada kurash	Plankada muvozanatni saqlash	Halqalar yo'lidagi to'qnashuv
Ilon o'yini	Bulldoglar o'yini	Tayanch kurashi o'yini	Tizzada kurash	Arqon tortish	Tizzada kurash	Oyoqlar qal'asi
Krokodillar va pingvinlar	Belbog'ni egallash	Rezina kurash o'yini	Arqon tortish	Tizzada kaft bilan itarish	Muvozanat tortish	Ro'molchani tort
Tarmoq	Belbog' bilan quvish	Kimdan qochyapman o'zi o'yini	Fishkaga yetib ol	Fishkaga yetib ol	Bir oyoqda muvozanat kurashi	Doiradan chiqarish
Muzlatish	Oyoqqa ehtiyot bo'lish	Xo'rozlar jangi o'yini	Tayanch kurashi o'yini	Qisqichbaq a tutuvchi	Baliqchi	Oyoqqa ehtiyot bo'lish
Dengiz-Sohil-Orol o'yini	Quvuvchi va qochuvchi	Fishka uchun kurash	Rezina kurash o'yini	Zaxvat o'yini	Tayanch kurashi o'yini	–
Kimdan qochyapman o'zi o'yini	Chaqqon start	Zanjirli o'tish	Kimdan qochyapman o'zi o'yini	Fishkalarini yig'ish o'yini	Rezina kurash o'yini	–
Fishka uchun kurash	–	Chavandozlar jangi	Xo'rozlar jangi o'yini	Magnit markazi o'yini	Kimdan qochyapman o'zi o'yini	–
Baliqchi	–	Tayanch holatda jamoaviy kurash	Fishka uchun kurash	Tayanch kurashi o'yini	Xo'rozlar jangi o'yini	–
Ro'molchani tort	–	Ko'prik ostidan o'tish	Zanjirli yurish	Rezina kurash o'yini	Fishka uchun kurash	–
–	–	Juftlikda muvozanat estafetasi	Chavandozlar jangi	Xo'rozlar jangi o'yini	Zanjirli yurish	–
–	–	–	Tayanch holatda jamoaviy kurash	Chavandozlar jangi	Chavandozlar jangi	–
–	–	–	Ko'prik ostidan o'tish	Tayanch holatda jamoaviy kurash	Tayanch holatda jamoaviy kurash	–
–	–	–	Jamoaviy estafeta	Jamoaviy estafeta	Juftlikda muvozanat	–

					estafetasi	
–	–	–	Yuguruvchi koptok	Havo uzatmasi	Oyoqlar qal’asi	–
–	–	–	Chiziq uzra kurash	Doiradan chiqarish	Belbog‘ bilan quvish	–
–	–	–	Kuchli oyoqlar	Muvozanatni yo‘qotma	Ro‘molchani tort	–

Ushbu metodik ma’lumotlar yosh dzyudochilarni jismoniy sifatlar bo‘yicha kompleks tayyorlashga qaratilgan harakatli o‘yinlar tizimini yoritadi. Tadqiqotdan ko‘rinib turibdiki, har bir o‘yin o‘ziga xos tarzda tezlik, chaqqonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, kuch, muvozanat va reaksiya kabi asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv orqali yosh sportchilar nafaqat texnik jihatdan tayyorlanadi, balki ularning umumiy jismoniy qobiliyatlari ham muvozanatli ravishda shakllantiriladi.

Tezlikni rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlar sportchilarning harakat tezligini, refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini mustahkamlaydi. Masalan, “Halqalar yo‘lidagi to‘qnashuv” va “Ilon o‘yini” o‘yinlari nafaqat tez harakat qilish, balki raqibning harakatini tezkor aniqlash va unga moslashishni ta’minlaydi. Chaqqonlik esa, ko‘proq burilishlar, sakrashlar va yo‘nalish o‘zgarishlarini talab qiladigan o‘yinlar orqali shakllanadi; buning misoli sifatida “Dumalaydigan sosiska”, “Bulldoglar o‘yini” va “Belbog‘ bilan quvish” o‘yinlarini keltirish mumkin.

Egiluvchanlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashqlar orqa, bo‘yin, qo‘l va oyoq mushaklarini cho‘zish orqali harakat doirasini kengaytiradi, mushaklarning elastikligini oshiradi va jarohat xavfini kamaytiradi. “Baliqchi”, “Tayanch kurashi o‘yini” va “Fishka uchun kurash” o‘yinlari bu jihatdan eng samarali hisoblanadi. Chidamlilikni shakllantirish esa, uzoq davom etadigan yoki qayta-qayta takrorlanadigan harakatlar orqali amalga oshadi. Bu xususiyat “Plankada muvozanatni saqlash”, “Tizzada kurash” va “Arqon tortish” kabi o‘yinlarda sezilarli darajada rivojlantiriladi.

Kuchni rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlar sportchining mushaklarining maksimal kuchlanish qobiliyatini oshiradi. Bu, ayniqsa, itarish, tortish yoki raqibni ushlab turish bilan bog‘liq harakatlarda muhimdir. Shu jihatdan “Tizzada kurash”, “Arqon tortish” va “Tizzada kaft bilan itarish” o‘yinlari kuchni samarali shakllantiradi. Muvozanat elementiga e’tibor qaratadigan o‘yinlar esa sportchining tana markazini boshqarish, statik va dinamik holatlarda barqaror turish, raqib ta’siriga qarshi turish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, “Plankada muvozanatni saqlash”, “Muvozanat tortish” va “Bir oyoqda muvozanat kurashi” o‘yinlari muvozanatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Reaksiya sifatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘yinlar sportchilarni tezkor qaror qabul qilish, raqibning harakatiga tez javob berish va o‘z harakatlarini moslashtirishga o‘rgatadi. “Halqalar yo‘lidagi to‘qnashuv”, “Oyoqlar qal’asi” va “Ro‘molchani tort” kabi o‘yinlar bu jihatdan samarali bo‘ladi.

Metodik tahlildan ko‘rinib turibdiki, har bir o‘yin bir nechta jismoniy sifatni bir vaqtda rivojlantiradi, bu esa kompleks tayyorgarlikni ta’minlaydi. Ba’zi

o‘yinlar faqat bir yoki ikki sifatga e‘tibor qaratgan bo‘lsa, boshqalari bir vaqtning o‘zida uch yoki undan ortiq sifatni shakllantiradi. Masalan, “Plankada muvozanatni saqlash” o‘yini chidamlilik, muvozanat va kuchni birlashtirib rivojlantiradi, “Tizzada kurash” esa chidamlilik, kuch va muvozanatni samarali uyg‘unlashtiradi. Shu bilan birga, “Halqalar yo‘lidagi to‘qnashuv” tezlik va reaksiya kabi qobiliyatlarni birgalikda shakllantiradi, bu esa sportchining harakat tezligi va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Jadvaldan shuni ko‘rish mumkinki, kompleks tayyorgarlik jarayonida o‘yinlarning tanlanishi va ularning maqsadga yo‘naltirilishi aniq strategik asosga ega. Har bir o‘yin nafaqat individual jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, balki ularni bir-biri bilan uyg‘unlashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv yosh dzyudochilarning texnik, jismoniy va koordinatsion tayyorgarligini bir vaqtning o‘zida oshirishga imkon beradi, shuningdek, ularning raqibga qarshi samarali kurashish, tezkor harakat qilish va tana barqarorligini saqlash qobiliyatlarini mustahkamlaydi.

Natijada, harakatli o‘yinlar orqali yosh dzyudochilarni kompleks tarzda tayyorlash tizimi nafaqat jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, balki texnik, psixologik va taktika jihatlarini birlashtirgan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladigan ilmiy asoslangan metodik vosita sifatida baholanishi mumkin. Harakatli o‘yinlar haftada 3 ta mashg‘ulotda 3 tadan tanlangan o‘yinlarni 20 daqiqa seshanba: kuch/chidamlilik, payshanba: tezlik/chaqqonlik, shanba: muvozanat/egiluvchanlik tarzida hafta asosiy qismning ikkinchi qismida 40 hafta davomida muntazam berib borildi.

3-jadval.

Tadqiqot (n=18) va nazorat guruhi (n=18) guruhi yosh dzyudochilarining jismoniy tayyorgarlik ko‘rsatkichlari statistik xarakteristikalarining tadqiqot davomida o‘zgarish dinamikasi

Test	Guruh	Tajriba boshi			Tajriba oxiri			AO‘	NO‘	t	P
		X	σ	V %	X	σ	V %				
30 m ga yugurish	TG	8,6	0,97	11,34	7,4	0,86	11,65	1,2	13,9	2,5	<0.05
	NG	8,8	1,03	11,7	8,8	1,06	12,07	0,05	0,6	1,77	>0.05
3x10 metrga mokisimon yugurish	TG	10,5	1,41	13,39	9,2	1,26	13,77	1,3	12,4	2,93	<0.01
	NG	10,8	1,53	14,18	10,3	1,14	11,09	0,5	4,6	1,91	>0.05
1 daqiqa qo‘llarga tayangan holda bukib yozish	TG	11,3	3,35	29,56	16,2	4,45	27,46	4,9	43,4	2,49	<0.05
	NG	10,2	3,2	31,49	12,2	3,85	31,63	2	19,6	1,71	>0.05
Gimnastika o‘rindig‘ida tik holda tizzalarni bukmasdan egilganda	TG	4,8	3,24	67,84	11,6	3,47	30,01	6,8	141,7	2,21	<0.05
	NG	6	4,58	76,38	10,8	5,56	51,62	4,8	80	2,77	>0.05

qo'llarni oldinga egish											
Turgan joyidan uzunlikka sakrash	TG	150	12,47	8,31	172,1	6,33	3,68	22,1	14,7	2,32	<0.05
	NG	151,9	9,13	6,01	172,1	6,66	3,87	20,2	13,3	1,84	>0.05
1 daqiqa davomida arqonda sakrash	TG	36,4	7,52	20,67	52,8	6,59	12,48	16,4	45,1	2,91	<0.05
	NG	35	7,25	20,71	51,2	6,57	12,83	16,2	46,3	2,09	>0.05

Tajriba va nazorat guruhlari yosh dzyudochilarining tadqiqot davomida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi natijalari shuni ko'rsatadiki, mashg'ulotlarning tizimli ta'siri tajriba guruhida sezilarli yaxshilanishlarni keltirib chiqargan, nazorat guruhida esa o'sish mavjud bo'lsa-da, statistik jihatdan ahamiyatli emas.

30 metrga yugurish mashqida tajriba guruhi o'rtacha $8,6 \pm 0,97$ soniyadan $7,4 \pm 0,86$ soniyaga tushib, tezkorlik ko'rsatkichida 13,9% ga yaxshilanish kuzatildi ($AO' = -1,2$; $t = 2,5$; $P < 0,05$). Nazorat guruhi esa $8,8 \pm 1,03$ soniyadan $8,8 \pm 1,06$ soniyaga o'zgardi, farq minimal va statistik jihatdan ahamiyatli emas ($t = 1,77$; $P > 0,05$). Bu natija tezkorlikni rivojlantirishda tajriba guruhi mashg'ulotlarining samarasi yuqoriligini ko'rsatadi.

3x10 metrga mokisimon yugurish mashqida tajriba guruhi o'rtacha $10,5 \pm 1,41$ soniyadan $9,2 \pm 1,26$ soniyaga yaxshilanishni ko'rsatdi, bu 12,4% ga o'sishga teng ($AO' = -1,3$; $t = 2,93$; $P < 0,01$). Nazorat guruhi esa $10,8 \pm 1,53$ soniyadan $10,3 \pm 1,14$ soniyaga yaxshilangan, lekin bu farq statistik ahamiyatga ega emas ($t = 1,91$; $P > 0,05$). Natijalar chaqqonlik va tezkor yo'nalishni o'zgartirish qobiliyati bo'yicha tajriba guruhi ustunligini ko'rsatadi.

1 daqiqa davomida qo'llarga tayangan holda bukib yozish mashqida tajriba guruhi $11,3 \pm 3,35$ martadan $16,2 \pm 4,45$ martagacha o'sib, 43,4% yaxshilanishni namoyon qildi ($AO' = 4,9$; $t = 2,49$; $P < 0,05$). Nazorat guruhi esa $10,2 \pm 3,2$ martadan $12,2 \pm 3,85$ martagacha o'sdi, lekin farq statistik jihatdan ahamiyatli emas ($t = 1,71$; $P > 0,05$). Bu natija kuch va chidamlilikni rivojlantirish bo'yicha tajriba guruhi mashg'ulotlarining samaradorligini tasdiqlaydi.

Gimnastika o'rindig'ida tizzalarni bukmasdan egilish mashqida tajriba guruhi $4,8 \pm 3,24$ sm dan $11,6 \pm 3,47$ sm ga oshib, 141,7% ga o'sish kuzatildi ($AO' = 6,8$; $t = 2,21$; $P < 0,05$). Nazorat guruhi esa $6 \pm 4,58$ sm dan $10,8 \pm 5,56$ sm ga oshdi, lekin statistik tahlil sezilarli farq ko'rsatmagan ($t = 2,77$; $P > 0,05$). Bu natija egiluvchanlikni rivojlantirishda tajriba guruhi mashg'ulotlarining samarasi yuqoriligini ko'rsatadi.

Turgan joydan uzunlikka sakrash mashqida tajriba guruhi $150 \pm 12,47$ sm dan $172,1 \pm 6,33$ sm ga oshib, 14,7% yaxshilanishni namoyon qildi ($AO' = 22,1$; $t = 2,32$; $P < 0,05$). Nazorat guruhi esa $151,9 \pm 9,13$ sm dan $172,1 \pm 6,66$ sm ga oshdi, lekin farq statistik jihatdan ahamiyatli emas ($t = 1,84$; $P > 0,05$). Bu oyoq mushaklarining kuch-quvvat va portlovchi kuchini rivojlantirishda tajriba guruhi mashg'ulotlarining samaradorligini ko'rsatadi.

1 daqiqa davomida arqonda sakrash mashqida tajriba guruhi $36,4 \pm 7,52$ martadan $52,8 \pm 6,59$ martagacha oshdi, 45,1% yaxshilanish kuzatildi ($AO' = 16,4$; $t = 2,91$; $P < 0,05$). Nazorat guruhi esa $35 \pm 7,25$ martadan $51,2 \pm 6,57$ martagacha oshdi, lekin statistik ahamiyatli emas ($t = 2,09$; $P > 0,05$). Bu natija koordinatsiya va chidamlilikni rivojlantirishda tajriba guruhi mashg'ulotlarining samaradorligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot davomida tajriba guruhi yosh dzyudochilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari barcha asosiy parametrlar bo'yicha statistik jihatdan sezilarli darajada yaxshilangan, nazorat guruhi esa faqat o'sish tendensiyasini ko'rsatgan, lekin farqlar statistik jihatdan ahamiyatli emas. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizimli va maqsadli mashg'ulotlar tezkorlik, chaqqonlik, kuch, egiluvchanlik va koordinatsiya sifatlarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda o'yinlar mashg'ulotni qiziqarli va rang-barang qiladi, bu esa bolalarga keyingi mashg'ulotni intiqlik bilan kutishga yordam beradi. O'yin orqali bolalar jismoniy qobiliyatlari qanday rivojlanayotganini sezmasdan intuitiv ravishda yangi harakatlar va taktikalarni o'rganadilar. Jamoaviy o'yinlar muloqot qobiliyatlarini, jamoada ishlashni va raqiblarga hurmatni rivojlantirishga yordam beradi. O'yindagi muvaffaqiyat bolaning o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi va uni keyingi yutuqlarga undaydi. Har bir tanlangan o'yinlar xavfsiz bo'lishi va murabbiy tomonidan nazorat qilinishi kerak. Bolalarni qiziqtirish uchun o'yinlarni muntazam ravishda o'zgartirish lozim. O'yinlar bolalarning yoshi va jismoniy imkoniyatlariga moslashtirilishi kerak. Do'stona va qo'llab-quvvatlovchi mashg'ulot muhitini yaratish maqsadga muvofiq. O'yinlar yordamida o'tilgan dzyudo mashg'uloti bolalar uchun nafaqat foydali, balki qiziqarli qilish mumkin. O'yinlar shunchaki o'yin-kulgi emas, ular o'rganish va rivojlanish uchun kuchli vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.A.Baxodirov, S.S.Shukurova. Dzyudo mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarini qo'llash metodikasi. "Milliy sport turlari, etnosport va uning nazariy-amaliy muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (pedagogika fanlari doktori, professor Usmonxo'jayev Tal'at Saidovichning 90 yilligiga bag'ishlanadi). O'zDJTSU. Chirchiq 2022. 819 b.
2. Байкалова, Л.В. Подвижные и спортивные игры и подготовке спортсменов-легкоатлетов / Л.В.Байкалова, Н.М.Простихина // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Б.Хмельницкого. – 2015. – Т. 5, № 1а. – С. 20-23.
3. Фель В.А. Игровой метод развития специальных качеств фечтовальщиков в группах начальной спортивной подготовки. Автореф. дис. канд. пед. наук. – Минск. 1989. – 23 с.
4. Крупник Е.Я. Применение специализированных подвижных игр для совершенствования физической подготовленности и технико-тактического

- мастерства студентов-самбистов. Дисс. Канд.... пед. наук. – Москва, 1998. – 170 с.
5. Зазнобин, А.В. Подвижные игры на занятиях единоборствами с младшеклассниками / А.В. Зазнобин // Физическая культура в школе. – 2012. -№ 1. – С. 55-57.
 6. Jagello W. Wydolnosc fizyczna ogolna mlodych judokow na tle rozwoju somatycznego. Roczniki Naukowe AWF Warszawa 2000 t. XXXIX: 91–112.
 7. Geller Ye.M., Rudnitskiy V.I., Raspopov S.N. Social pedagogical functions of games in training of young wrestlers. Abstract from VI Scientific conference. Tallinn.1980; 69–70.
 8. Konovalova I.A. Effectiveness of the game method in training of groups of young swimmers. Author’s abstract. Dis. cand. ped. sci. M. 1990; 22.
 9. Stankiavichus L.A. Effectiveness of action-oriented games in cultivating of movement qualities of primary schoolchildren at physical culture lessons. Author’s abstract. Dis. cand. ped. sci. Kyiv. 1983; 23.
 10. Vilenskiy Yu.M., Dubovis M.S. Games in sports wrestling. Kyiv, Zdorov’ya. 1977; 87.
 11. Bompa T. Periodization Training for sports. Champaign, IL: Human Kinetics. 1999; 259.
 12. Volkov L.V. Theory and methods of child and youth sports. Kiev. Olympic Literature. 2002; 294.
 13. Ivanov M.A. Game method as a factor of increased effectiveness of special training of young female gymnasts. Author’s abstract. Dis. cand. ped. sci. M. 1984; 14.
 14. Ketelhut R. Judo for children. Engaging manual for girls and boys. Transl. from Germ. M. Terra-Спорт. 2003; 88.

**TALABA-QIZLARDA DZYUDO SPORT TURIDA TEXNIK
HARAKATLARNI O‘RGATISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Jismoniy madaniyat va sport faoliyati” kafedrasi v.v.b., dotsent

M.B.Toshboyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada talaba-qizlarda dzyudo sport turining texnik harakatlarini o‘rgatishda psixologik omillarning o‘rni va ahamiyati keng ilmiy tahlil etiladi. Dzyudo murakkab koordinatsion harakatlarga asoslangan bo‘lib, uni puxta o‘zlashtirish idrok, diqqat, xotira, tasavvur, emotsional barqarorlik va motivatsiya kabi psixologik jarayonlarning rivojlangan darajasini talab qiladi. Talaba-qizlarda texnik tayyorgarlikni shakllantirish jarayonida jinsga xos psixofiziologik farqlar, emotsional sezgirlik, o‘z-o‘ziga ishonch darajasi, pedagogik qo‘llab-quvvatlash hamda harakat analizatorining faoliyati muhim bo‘lgan psixologik omillar sifatida namoyon bo‘ladi. Maqolada ushbu jarayonlarning mazmuni, texnik harakatlarni o‘rgatishda qo‘llaniladigan psixologik yondashuvlar, murabbiy uchun metodik tavsiyalar va talaba-qizlarda harakat ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali mexanizmlari yoritilgan.

Olimpiya va parolimpiya sport turlarini tahlil qilishda psixologik xolatini o'rganish va prognozlashtirishning ilmiy-amaliy ahamiyati

- 1 **D.Yu.Tashnazarov** Yunon-rim kurashchilarini texnik tayyorgarligini takomillashtirishda tik turgan holatdan qo'lni bo'yinga o'rab tashlash harakatining kinematik asoslari (texnik harakat o'ng tomonga bajarilishi asosida olingan)..... 5
- 2 **D.S.Kurbanova, G.R.Ashurova** Ayollar futbolida texnik harakatlarni rivojlantirishda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish uslubiyatini takomillashtirish..... 18
- 3 **F.X.Karimov** Para-armrestlingchi talabalarning musobaqa oldi texnik tayyorgarligida individual reabilitatsion yondashuvning samaradorligi..... 23
- 4 **D.Yu.Tashnazarov** Yunon-rim kurashida texnik tayyorgarligini takomillashtirishda biomexanik tahlil qilishning o'rni (tik turgan holatda beldan oshirib tashlash texnik harakatini chap tomonga bajarishdagi kinematikasi asosida)..... 28
- 5 **S.A.Abdumalikov** 11–12 yoshli futbolchilarda to'pni boshqarish texnikasini o'rgatish..... 36
- 6 **D.I.Choriyev** Yosh futbolchilarni tayyorlashning namunaviy mashg'ulot lishi..... 40
- 7 **A.R.Xodjiyev, M.L.Fayzullayeva** O'zbekiston kanoye va baydarkada eshkak eshish terma jamoa sportchilarining funksional holati..... 44
- 8 **B.Yu.Xaydarov** O'quvchilarda harakat tezligi, sakrash va fazoda harakatlanish bo'yicha dastlabki ko'rsatkich natijalari..... 47
- 9 **A.A.Jumagulova** Yosh dzyudochilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va texnik harakat elementlariga o'rgatishda harakatli o'yinlarni o'quv-mashg'ulot jarayoniga joriy qilish..... 50
- 10 **M.B.Toshboyeva** Talaba-qizlarda dzyudo sport turida texnik harakatlarni o'rgatishning psixologik asoslari..... 59
- 11 **S.A.Mamadaliyev** Para stol tennischilarning boshlang'ich maxsus jismoniy va umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish..... 61
- 12 **F.A.Sadullayev** Yosh sambochilarni og'ritma usullariga o'rgatish..... 67
- 13 **Z.J.Sattorqulova** Yosh yengil atletikachi qizlarda g'ovlar osha yugurish texnikasining shakllanish bosqichlari..... 69
- 14 **S.V.Tuxliboyeva** Yengil atletika bilan shug'ullanuvchilarning organizmni tiklashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi..... 72
- 15 **S.Q.Adilov** Erkin kurashchikarning koordinasion qobiliyatlarini rivojlantirish va texnik-taktik harakatlari samaradorligini oshirish..... 77
- 16 **R.M.Toshpulatov** Differensiyal yondashuvning nazariy asoslari va sport mashg'ulotlarida qo'llanilishi 79
- 17 **E.B.Muhammadjonov** Analysis of morphofunctional indicators of short and long distance runners..... 84